
СУЧАСНІ ВІДКЛАДИ РІЧОК І ПРОТОЧНИХ БАЛОК: ЗАГАЛЬНІ ОЗНАКИ І ВІДМІНИ

Глебенко Н.О.

Державна наукова установа

Центр проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення НАН України.

Кривий Ріг, Україна

E-mail: glebenkonina@gmail.com

Досліджено, що техногенний вплив зумовлює переважання грубозернистих уламків і промислових відходів у балках порівняно з краще відсортованими фракціями в річках Криворізького регіону; при цьому паводки посилюють вторинне забруднення, а застосування магнітно-гравітаційного збагачення залістистих відходів та рекультиваційних заходів сприяє зниженню антропогенного навантаження та відновленню екосистем.

Вступ. У промислових регіонах балки та річки зазнають посиленого антропогенного впливу, що проявляється у зміні ландшафту й гідрологічного режиму водотоків. Разом із природними компонентами в їхній тальвеги потрапляють виробничі відходи та інші забруднювальні речовини. Аналіз донних відкладів у балках і струмках Кривого Рогу дає змогу визначити масштаби впливу гірничодобувної діяльності на процеси осадо накопичення й оцінити забруднення водних ресурсів, що має важливе значення для розуміння сучасних геологічних змін.

Мета дослідження полягає у з'ясуванні основних закономірностей утворення, транспортування й акумуляції природно-техногенних донних відкладів та оцінці їхнього впливу на стан водотоків у межах Криворізького регіону.

Основні завдання передбачають аналіз складу сучасного осаду балок і річок, виявлення зон накопичення мінеральних фракцій та визначення потенціалу повторного використання як природних, так і техногенних мінералів. Для цього також було використано літературні джерела, зазначені у списку літератури.

За результатами досліджень донних відкладів річок і проточних балок Криворізького регіону встановлено, що їхній склад визначається поєднанням природних (уламковий матеріал порід Криворізької серії) та техногенних чинників (гірничодобувні й металургійні відходи). У балках переважає грубозернистий уламковий матеріал, сформований здебільшого внаслідок близького розташування відвалів руд, шламосховищ і відстійників. Річкові відклади відзначаються більш рівномірним гранулометричним складом і підвищеним потенціалом самоочищення, хоча в зонах безпосереднього впливу промислових скидів відбувається вторинне забруднення.

Порівняльний аналіз хімічного складу вказує на підвищений уміст важких металів (Fe, Mn, Pb, Cd) та виявлення синтетичних мікродомішок (мікропластик, промислові волокна) у зразках, узятих у районах із активним гірничо-металургійним впливом. Зокрема, у балко-

вих осадах зафіксовано скупчення магнетитових та гематитових форм заліза, які потенційно придатні для вторинного збагачення. Наявність органічних решток (фрагменти рослин, мушлі молюсків) підтверджує існування біологічної активності, хоча різноманіття та чисельність видів у техногенно переважаних локаціях суттєво знижені.

Аналіз підтверджує високу роль паводкових явищ у поширенні забруднення: у період сильних дощів накопичені у балках відходи частково вимиваються в русла річок. Така ситуація перешкоджає стабілізації екосистем та збільшує ризики для здоров'я населення.

Висновки. З отриманих результатів можливо зробити наступні висновки:

1. Структура відкладів у балках формується переважно за рахунок поєднання різнозернистих природних і техногенних уламків, тоді як річкові осади демонструють більш збалансований і відсортований матеріал.

2. Забруднення важкими металами (Fe, Mn, Pb, Cd) і синтетичними матеріалами є характерним для обох типів водойм, проте у балках воно проявляється більш інтенсивно через близькість промислових джерел та обмежену циркуляцію води.

3. Паводкові явища сприяють вторинному забрудненню річок, переносючи значну кількість забруднювачів із балок до основного русла.

4. Відклади балок, збагачені природними і техногенними мінералами заліза, становлять перспективну ресурсну базу для повторного використання відповідно принципам циклічної економіки.

5. Комплексні заходи з рекультивациі та будівництва сучасних очисних споруд необхідні для мінімізації техногенного навантаження та поліпшення стану довкілля, що сприятиме відновленню біорізноманіття та підвищенню екологічної безпеки регіону.

ЛІТЕРАТУРА

Беліцька М.В. et al. 2015. Літологія і особливості сепарації полімінерального алювію, на прикладі річок України. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Геологія. Географія. Екологія. 43. С. 27-32.

Довгий С.О. et al. 2021. Дослідження екологічного стану територій пост-майнінгу в Україні. Київ: Ніка-Центр. 196 с.

Іванченко В.В. et al. 2015. Літологія та можливості комплексного використання сучасного алювію Дніпра. Вісник Дніпропетровського університету. 23(1). С.56-64.

Іванченко В. et al. 2021. Актуальні завдання шліхового аналізу сучасних донних осадків. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. 2(93). С. 24-31.

Іванченко В.В. et al. 2009. Мінерали заліза в сучасному осадку р. Інгулець. Гірничий вісник. 10. С. 53-57.

Іванченко В.В. et al. 2024. Сучасні молюски у донному осаді проточних балок річки Саксагань у Криворізькому залізорудному басейні України. XIV Міжнародна науково-практична конференція. Кривий Ріг. С. 123-126.

Малахов І.М. et al. 2010. Фактори формування складу сучасних донних осадків р. Інгулець. Геологічний журна. 3. С. 69-74.